

Tasviriy san'at darslarini samaradorligini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish usullari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6482480>

Turayev Olimjon Suvanovich

Termiz davlat universiteti, Milliy libos va san'at fakulteti, Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi kafedrasida o'qituvchisi

Annotasiya: *Ushbu maqolamizda tasviriy san'at darslarini yangi pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish mazkur jarayonning nazariy - amaliy kirralarini tadqiq etish, maxsus ishlanmalar yoki tavsiyanomalarning yaratilishini talab etadi.*

Kalif so'zlar: *Pedagogik texnologiya, ta'lim-tarbiya, psixologik xususiyatlari, ehtiyoj, interfaol usullar, axborotli vositalar.*

Tasviriy san'at darslarining maqsadini aniq va puxta belgilanishi yaxlit pedagogik faoliyat muvaffaqiyatini ta'minlashga poydevor yaratadi, tasviriy san'at darslarining maqsadi DTS, o'quv rejasi va dasturi, shuningdek, darslik va ko'llanmalar mazmunida o'z ifodasini topgan ma'lum mavzular hamda o'quv fanining o'ziga xos jihatlari, o'quvchilarning yosh, psixologik xususiyatlari, ehtiyoj, kizihishlari, pedagoglarning bilimi, kasb mahorati, ijodiy layokati pedagogik vaziyatlarni inobatga olish asosida belgilanadi. Ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida “Farzandlarimizni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasbhunarni egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash biz uchun dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan masala hisoblanadi” deb ta'kidlaydi prezidentimiz Sh..Mirziyoyev. Shu bois tasviriy san'at darslarini darslarida o'quvchilarini ma'naviy tarbiyalashda ta'lim-tarbiya tizimiga innovasion, ya'ni ilg'or pedagogik texnologiyalarni tatbiq qilish davr talabi bo'lib kelmoqda. Ana shularni nazarda tutgan holda biz tasviriy san'at darslarini darslari jarayoniga pedagogik texnologiyalarni foydalanish va rejalashtirish hamda ushbu texnologiyalardan foydalangan holda musiqa ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan imkoniyatlar to'g'risida fikr yuritimiz. Maqolamizni maqsadi ham o'quvchilarini musiqiy ta'lim sifatlarini oshirish uchun yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishning pedagogik yo'llarini ishlab mashg'ulotlarga joriy etishdir.

«Ta'lim to'g'risida»gi qonun va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da ta'limda ilgor pedagogik texnologiyalarni joriy qilish va o'zlashtirish prinsipiga

alohida e'tibor berilgan. Pedagogik jarayonning eskirib qolgan texnologiyasini yangisiga almashtirish, zamonaviy davr talablari asosida yondashish, darsga esa yangicha usullarning loyahasini qo'llash asosiy vazifa bo'lib qoldi. Shuningdek ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalarga, darslarni o'qitishning faol usullarini qo'llab tashkil etish muammolarining yechimiga qo'yilgan talab tobora ortib bormoqda.

O'qituvchi o'quvchilarni faollashtiradigan, o'zi va o'rganuvchi uchun qulay bo'lgan yo'llarni, usul va uslublarni, o'qitish shakllari, metod va vaziyatlarni izlaydi, zamonaviy pedagogik texnologiyaga suyanib, o'quv jarayonini samaradorligini oshiradi. O'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatib, o'quv jarayonining yuqori sifat va samaradorligiga erishadi. Shu boisdan ham, pedagogik texnologiya, didaktik texnologiya, talim texnologiyalariga o'quv jarayoniga eng samaradorli vositalar deb qaralmoqda. Ulardan dunyo pedagogik amaliyotida keng foydalanilmoqda. Hozirgi kundagi eng dolzarb masala va vazifa talim standartlarini o'quv jarayoniga tadbiq etishdan iboratdir.

AQSH va Evropa mamlakatlarida «ta'lim texnologiyasi» sifatida e'tirof etilgan nazariya bo'lib, uning yaratilishi to'g'risida ma'lumot beruvchi manbalarni o'rganish natijalari shuni ko'rsatdiki, ta'lim tizimini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish g'oyasi o'tgan asrning boshlarida g'arbiy Evropa hamda AQSHda ta'lim tizimini isloh qilish, ta'lim samaradorligini oshirish, shaxs ijtimoiylashuvini ta'minlash va bu borada muayyan muvaffaqiyatga erishish borasidagi ijtimoiy ehtiyojni qondirishga urinish natijasida vujudga kelgan. Ushbu g'oya XX asrning 30 - yillarida tasviriy san'at darslariga «pedagogik texnika», «ta'lim texnikasi», tushunchasining olib kirilishi bilan asoslangan. Bu sohada mavjud adabiyotlarda «ta'lim texnikasi» tushunchasi o'quv mashg'ulotlarini aniq va samarali tashkil etishga ko'maklashuvchi usul, vositalar yig'indisi deya talqin etiladi. XX asrning 50 - yillarida audiovizual vositalarning yaratilishi hamda ular xizmatidan foydalanish «ta'lim texnologiyasi»ning yo'nalishini belgilab beruvchi omildir deya baholandi. Ushbu bosqichda asosiy e'tibor texnik vositalardan samarali foydalanish hisobiga amalga oshirilishi, ularning imkoniyatlarini kengaytirish, axborot sig'imini va ularni uzatishni takomillashtirish va individual ta'limni yo'lga qo'yish kabi masalalarning ijobiy hal etilishiga qaratildi. O'tgan asrning 60 - yillarida ta'lim faoliyatini avvaldan puxta ishlab chiqilgan dastur g'oyalariga muvofiq tashkil etish tashabbusi ko'tarildi. Dasturlashtirilgan ta'lim o'quvchi muayyan bilimlarni qismlarga bo'lib hal etilishi asosida tasviriy san'at darslarini tashkil etishni nazarda tutadi. Dasturlashtirilgan ta'lim mazmunida uning maqsadlari, baholash mezonlari

tasviriy san'at darslari mohiyatining aniq tavsifini ko'rsatuvchi ko'rsatgichlar ekanligiga alohida o'rin ajratildi. «Texnologiya» yunoncha so'z bo'lib, «techne» - mahorat, san'at va -logosll - tushuncha, ta'limot, fan ma'nosini anglatadi. Ta'lim texnologiyasi iborasining ma'nosi - (inglizcha —An educational technology) tasviriy san'at darslarini yuksak mahorat bilan san'at darajasida tashkil etish to'g'risida ma'lumot beruvchi fan, ta'limot demakdir yani vaqtda mazkur tushunchaning ta'rifi hamda uning mohiyati borasida yagona g'oya mavjud emas. Bu nazariya mohiyatining yoritilishiga nisbatan turli yondashuvlar mavjud. Foydalanishga topshirilayotgan tasviriy san'at darslarining samaradorligini oshirish ta'lim - tarbiya jarayonini davr talabi darajasida yangi pedagogik texnologiyalar, texnik hamda axborotli vositalar bilan kurollantirishni takozo etadi. Tasviriy san'at darslarini yangi pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish mazkur jarayonning nazariy - amaliy kirralarini tadqiq etish, maxsus ishlanmalar yoki tavsiyanomalarning yaratilishini talab etadi.

Xulosa qilib aytganimizda, hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan kunga ortib bormoqda, chunki shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchi talabalarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa zamonaviy texnologiyalarda esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarini ham o'zlari keltirib chiqishlariga o'rgatadi. Bunday jarayonda o'qituvchi shaxsni rivojlanishi, shakllanishi bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan birga, boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ya'ni ta'lim jarayonida o'quvchi - talaba asosiy figuraga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasining - Ta'lim to'g'risidagi qonuni Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – Toshkent: Sharq, 1997.
3. Ziyomammedov B. Yangi pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. –T.: Chinoz ENK, 2002.
4. Begimkulov U.S. Pedagogik ta'limda zamonaviy texnologiyalar J. Pedagogik ta'lim. – Toshkent, 2005.